

PROJECTE
IN_CERT

ART,
CIÈNCIA
I PENSAMENT
DES DE LA
PANDÈMIA

OCTU
— BRE 21
FEBRER 22

Edició i maquetació: Ajuntament d'Alella
Disseny de coberta: David Torrents
DL B 2012-2021

Exemplar gratuït.

Imprès en paper FSC (gestió forestal sostenible).
Quan ja no us sigui útil, llenceu-lo al contenidor blau.

PROJECTE4

PROPOSTA EXPOSITIVA5

Divendres 29 d'octubre_ 19.30h
Can Manyé

Obertura de l'exposició IN_CERT.
Obres de Nora Ancarola i Jo Milne

Divendres 19 de novembre_ 10.30h
Hospital Germans Trias (Can Ruti)

Obertura de l'exposició IN_CERT.
Obres de Nora Ancarola i Jo Milne

PROGRAMA D'ACTIVITATS6

Diumenge 7 de novembre_ 12h
Sortida des del Bosquet d'Alella

Cacera d'ombres, un joc de desconfinament. Taller familiar amb Sylvie Bussières per la Vall de Rials

Dimarts 9 de novembre_ 19h
Espai d'Arts Escèniques

Malalties, del cos a la fotografia. Col·loqui amb Bonaventura Clotet i Joan Fontcuberta moderat per Lúdia Heredia

Dissabte 20 de novembre_ 18h
Espai d'Arts Escèniques

Les croquetes oblidades. Teatre familiar amb Les Bianchis

Diumenge 21 de novembre_ 11.30h
Pati de Can Manyé

Parlem d'IN_CERT. Visita comentada i taula rodona del grup de treball

Dijous 2 de desembre_ 11h
Pantalles de l'HGTP*

Trans-MISSIÓ. Recital de Lola Miquel

Dimarts 14 de desembre_ 19h
Arts Santa Mònica

Catàleg IN_CERT. Col·loqui i presentació

Dimecres 19 de gener_ 20h
Espai d'Arts Escèniques

Muovere l'affetto dell'animo. Concert d'Ensemble Exclamatio

Dijous 27 de gener_ 11h
Vestíbul i sales d'espera de l'HGTP*

Poetada. Recital de Blanca Llum Vidal, Josep Pedrals i Jaume C. Pons Alorda

Dimecres 2 de febrer_ 19h
Sala Carquefou de l'Espai d'Arts Escèniques

Presentació El Maresme amb la recerca. Conversa de Patrick Aloy amb Teresa Vilaró

Dimecres 9 de febrer_ 19h
Sala Carquefou de l'Espai d'Arts Escèniques

La mort a la literatura. Tertúlia literària amb Ada Klein Fortuny, Jordi Lara i Martí Crespo moderada per Montse Serra

* Hospital Germans Trias (Can Ruti)

Totes les activitats es faran respectant les mesures sanitàries. A Alella l'entrada serà per ordre d'arribada sempre que no calgui inscripció prèvia ni compra d'entrades. A l'Hospital Germans Trias (Can Ruti) l'entrada serà restringida a usuaris i personal assistencial.

PROJECTE IN_CERT

IN_CERT és un projecte sorgit en un context de pandèmia i de crisi sanitària sense precedents a la nostra contemporaneïtat, que pretén fer visibles els vincles entre la ciència, l'art i la salut, la capacitat transformadora de l'art i també la seva dimensió social i humanística.

La sacsejada social, sanitària i econòmica que ha suposat aquesta pandèmia ens obliga a formular preguntes per les quals possiblement no trobarem respostes i, tanmateix, resulta imprescindible fer-nos-les, pensar-hi: Té límits la ciència? Ens fa més por la certesa de la mort que la incertesa de la vida? Quins límits tenim com a societat? Com ens enfrontem al risc? Com serà el nostre futur?

4 Aquesta proposta és fruit del treball al llarg d'un any complex. Des de Can Manyé hem reunit un grup de treball estable format per artistes i per persones vinculades al món de l'art amb científics, personal investigador i metges de l'Hospital Germans Trias (Can Ruti). Durant tot un any el grup ha debatut entorn d'aquesta nova realitat, comptant alhora amb la participació de psicòlegs, filòsofs i artistes que han treballat en un escenari de pandèmia. El treball col·lectiu i la posada en comú ens ha fet albirar el que podria ser un escenari postpandèmia, un escenari que sembla IN_CERT.

La programació, que es va iniciar el passat diumenge 12 de setembre amb la darrera representació de l'obra *Aquest país no descobert que no deixa tornar de les seves fronteres cap dels seus viatgers*, vol explorar, compartir i expandir reflexions. Una invitació a repensar l'excepcionalitat del moment que vivim concretada en un seguit de propostes culturals i de pensament contemporani.

Nora Ancarola i Jo Milne

Inauguració de l'exposició

IN_CERT

En el marc del projecte multidisciplinar *IN_CERT. Art, ciència i pensament des de la pandèmia*, es presenten les obres de Nora Ancarola i Jo Milne. Creacions artístiques fruit de les trobades i converses amb diverses persones que han patit la malaltia de la Covid-19 i del treball col·lectiu de recerca desenvolupat amb un grup de creadors de diverses disciplines, científics, filòsofs i treballadors socials.

Les obres es podran veure a l'Espai d'Art i Creació Can Manyé, i a partir del 19 de novembre al vestíbul i sales d'espera de l'Hospital Germans Trias i Pujol.

A Can Manyé les peces s'acompanyaran d'un audiovisual sobre el projecte realitzat pel videoartista Adolf Alcañiz.

5

.....

Divendres 29 d'octubre, 19.30h
Espai d'Art i Creació Can Manyé
Exposició fins diumenge 13 de febrer

Divendres 19 de novembre, 10.30h
Hospital Germans Trias (Can Ruti)

Sylvie Bussières

Cacera d'ombres, un joc de desconfinament

La situació de confinament viscuda durant la pandèmia ens va obligar a repensar el nostre entorn, a abraçar i a apreciar detalls que fins aleshores no ens havien cridat l'atenció. A partir de la seva experiència artística, Sylvie Bussières ens oferirà un taller creatiu a l'aire lliure on redescobrirem els elements naturals més humils: anirem a caçar i a recollir ombres de plantes i de les mal anomenades "males herbes" per la Vall de Rials.

6

Diumenge 7 de novembre a les 12h

Vall de Rials (Sortida des de l'Av. del Bosquet, davant del Bosquet d'Alella)

Activitat familiar a partir dels 7 anys.

Cal portar el mòbil carregat per poder realitzar les fotografies del taller.

Inscripció prèvia a: canmany@alella.cat

Bonaventura Clotet i Joan Fontcuberta

Malalties, del cos a la fotografia

Des del camp de la salut humana, el doctor en medicina de l'Hospital Germans Trias (Can Ruti) Bonaventura Clotet ens parlarà de les infeccions al cos, del seu desenvolupament i implicacions amb l'esvaïment com a doble cara de la mateixa moneda, vinculat tanmateix a la memòria. La necessitat de superar un trauma que amenaça la nostra vida ens pot dur a l'oblit fràgil. En el projecte "Trauma" l'artista visual Joan Fontcuberta recopila fotografies en mal estat –malaltes, ferides– que troba en arxius històrics. Fotografies nascudes com a dispositius de memòria es tornen paradoxalment amnèsiques. Això ens fa pensar en la salut de les imatges i, per tant, en la seva biologia. Quan les imatges s'infecten esdevenen metàfores de nosaltres mateixos.

Modera: Lídia Heredia, periodista

..... 7

Dimarts 9 de novembre a les 19h

Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella

Reserva d'entrades a alella.koobin.cat, a l'Oficina de Turisme o a la taquilla de l'Espai d'Arts Escèniques 1 hora abans de l'espectacle.

Les Bianchis

Les croquetes olvidades

La Pepa és una nena vital i amb una gran imaginació que acaba de perdre la seva àvia i està intentant adaptar-se a una nova escola, uns nous amics i una nova ciutat. Enganxada a una manta que l'ajuda a dormir i enfadada amb les seves dues mares perquè no recorden la recepta de les croquetes de l'àvia, la Pepa empenirà un viatge cap al País del Xim Pum, l'indret màgic on van a parar les coses olvidades. El dol per una àvia i per una ciutat, el dol pel gust d'una croqueta, el dol per un record, el dol per un objecte perdut, el dol de fer-se gran. El dol per tot allò que estimem. És bo, sentir-lo? O hi hem de passar de puntetes?

Dramatúrgia: Clàudia Cedó

Direcció: Israel Solà

Repertiment: Queralt Casasayas, Magda Puig, Nuri Santaló i Bàrbara Roig

8

Dissabte 20 de novembre a les 18h

Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella

Preu: entre 4 i 6 euros

Espectacle per a tots els públics, recomanat a partir dels 7 anys.

Entrades: alella.koobin.cat, Oficina de Turisme o taquilla de l'Espai 1 hora abans.

Grup de treball

Parlem d'IN_CERT

Nora Ancarola i Jo Milne, artistes d'IN_CERT, ens guiaran a través de la proposta expositiva desenvolupada a Can Manyé. Tot seguit coneixerem i debatrem entorn del projecte, el seu creixement, reflexions i objectius en una taula rodona del grup de treball estable oberta a tot el públic assistent.

Grup format per nou agents del món artístic, sanitari i cultural. Les mateixes artistes, Nora Ancarola i Jo Milne, de renom i llarga trajectòria, vinculades al món científic. Per part de l'Hospital Germans Trias (Can Ruti), Roger Paredes i Lourdes Mateu, professionals del Servei de Malalties Infeccioses i investigadors de la Fundació Lluita Contra la Sida, acompanyats per la investigadora de l'Institut Germans Trias i Pujol (IGTP) Cristina Vilaplana. També l'assagista i crític d'art Manuel Guerrero i el videoartista Adolf Alcañiz. Finalment, Mercè Pomer i Queralt Morros, de l'Espai d'Art i Creació Can Manyé.

9

Diumenge 21 de novembre a partir de les 11.30h

Pati de l'Espai d'Art i Creació Can Manyé

Hora d'inici de la visita comentada: 11.30h / Hora d'inici de la taula rodona: 12.30h.

Aforament limitat, entrada per ordre d'arribada.

Lola Miquel

Trans-MISSIÓ

Els poemes trans, passaran la pantalla, en una missió que es durà a terme a gran velocitat a través d'alguns sentits corporis, des de la veu dita de molt lluny i de molt abans, talment quan la terra tremola quilòmetres de magma endins i segons després els turons, les cases i els arbres que ella sosté es posen a abismar-se i a ballar.

El ballador abismat per aquesta matèria invisible, intocable, sense escorça gustativa, sense matèria palpable serà com aquell qui en plena nit, tancat en els murs protectors del seu cos i de la seva casa, guardat per murs i per sang, només per l'acte auditiu del so, se sent traspasat per cants d'ocells que li duen la bellesa i la premonició de la matinada.

10

Dijous 2 de desembre a partir de les 11h
Pantalles de l'Hospital Germans Trias (Can Ruti)
Entrada restringida a usuaris i personal assistencial.

Diàlegs d'art, ciència i pensament

Catàleg IN_CERT

Arts Santa Mònica acollirà la presentació del catàleg del projecte, recull de les reflexions, perspectives i experiències d'IN_CERT.

Presentat per l'assagista i crític d'art Manuel Guerrero, es parlarà del projecte des de la seva gestació fins a l'elaboració del catàleg com a culminació i alhora nova eina de reflexió i expansió d'IN_CERT, destacant tots els agents que hi han participat.

L'acte comptarà amb l'aportació d'algunes de les persones implicades, dins i fora del grup de treball estable.

Catàleg amb la participació de Manuel Guerrero, edició; Nora Ancarola i Jo Milne, artistes; Lourdes Mateu, Roger Paredes i Cristina Vilaplana, científics de l'Hospital Germans Trias i Pujol. Amb la col·laboració d'Adolf Alcañiz, Xavier Bassas, Ada Klein, Laura Llevadot, Laia Manonelles, Celeste Reyna i Laia Torrents.

..... 11

Dimarts 14 de desembre a les 19h

Arts Santa Mònica

Aforament limitat, entrada per ordre d'arribada.

Ensemble Exclamatio

Muovere l'affetto dell'animo

Commoure les emocions de l'ànima era una màxima que els músics i compositors del Seicento prenen com a indissociable en la pràctica musical. I de fet, en tota la història, la música sempre ha estat lligada als sentiments: de l'íntim a l'extravertit, de l'agradable al violent, de la calma a la por, etc.

Ensemble Exclamatio presenta un programa on obres de gran bellesa del Seicento, de compositors com Fontana, Castello o Pandolfi Mealli, dialogaran amb altres de diversos estils musicals, des de melodies de la cultura popular i medievals fins al minimalisme contemporani.

Intèrprets: Oleguer Aymamí Busqué, violoncel, violoncel piccolo i direcció; Xavier Puertas, violone; Josep Maria Martí Duran, guitarra i tiorba; Dani Espasa, clavicèmbal.

Programa: obres de D. Ortiz, G. B. Fontana, D. Castello, G. A. Pandolfi Mealli, J. H. Schmelzer, Ph. Glass, A. Pärt, entre altres.

12

Dimecres dia 19 de gener a les 20h

Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella

Preu: entre 15 i 18 euros

Entrades: alella.koobin.cat, Oficina de Turisme o taquilla de l'Espai 1 hora abans.

Blanca Llum Vidal, Josep Pedrals i Jaume C. Pons Alorda

Poetada

Tres veus emergeixen per trencar el silenci i la inquietud que envolten l'entorn hospitalari.

Blanca Llum Vidal mirarà de travar la incertesa i la calma, el cant i el dolor, l'amor i la brega, la malaltia i la vida.

Josep Pedrals amenitzarà la paciència dels pacients posant una mica d'esperança a la sala d'espera, entenent que la catarsi verbal pot ser una forma de teràpia o, si més no, un passatemps vigorós i desvetllador.

Jaume C. Pons Alorda recitarà, amb eufòria, biopoemes polítics: biopoemes perquè parlen de la vida, polítics perquè són posicionaments.

13

.....

Dijous 27 de gener a les 11h

Vestíbul i sales d'espera de l'Hospital Germans Trias (Can Ruti)

Entrada restringida a usuaris i personal assistencial.

Patrick Aloy

Presentació **El Maresme amb la recerca**

Patrick Aloy, destacat des d'Àlella a la guia *El Maresme amb la recerca*, parlarà de la seva experiència professional com a professor d'Investigació ICREA i Investigador Principal a l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona), especialitzat en un camp que es coneix com a Farmacologia de Sistemes i, més concretament, en el desenvolupament de noves estratègies terapèutiques per lluitar contra patologies complexes com el càncer, la malaltia d'Alzheimer i, des de l'abril de 2020, la COVID-19.

Modera: Teresa Vilaró, investigadora científica

14

Dimecres 2 de febrer a les 19h

Sala Carquefou de l'Espai d'Arts Escèniques Casal d'Àlella
Aforament limitat, entrada per ordre d'arribada.

Ada Klein Fortuny, Martí Crespo i
Jordi Lara

La mort a la literatura

La mort és un dels grans temes de la literatura universal. Però com encara la literatura el procés d'una la malaltia que s'encamina cap a la mort? Quina seducció conté? Quins reptes planteja als escriptors? Parlarem amb tres autors de tres obres literàries que tenen la malaltia i la mort com a centre neuràlgic i són exemple d'aquest repte literari: *La plaga blanca*, d'Ada Klein Fortuny; *Instruccions per combatre epidèmies, avui i fa cinc segles*, de Martí Crespo i *Sis nits d'agost*, de Jordi Lara.

Modera: Montse Serra, periodista

..... 15

Dimecres 9 de febrer a les 19h

Sala Carquefou de l'Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella

Aforament limitat, entrada per ordre d'arribada.

ORGANITZA

AJUNTAMENT D'ALELLA

CAN MANYÉ
ESPAI D'ART I CREACIÓ

Germans Trias i Pujol
Hospital

FUNDACIÓ LLUITA CONTRA LA SIDA
I LES MALALTIES INFECCIOSES

SMA TB

 IGTP
Germans Trias i Pujol Research Institute

COL·LABORA

Generalitat
de Catalunya

/Salut

santa mònica

Agbar